

***DOCUMENTATION SCIENCE AS AN OBLIGATORY COMPONENT IN
TRAINING BACHELOR STUDENTS MAJORING IN INFORMATION,
LIBRARY AND ARCHIVAL STUDIES***

***Karpenko O. O., Ph.D., Associate Professor,
M. Ye. Zhukovskiy National Aerospace University “Kharkiv Aviation
Institute”***

Contemporary trends in digitalizing the world require the improvement in training information specialists as to collecting, recording, organizing, storing, preserving, retrieving, and disseminating printed or digital information. In this context the problem of documentation science as an obligatory component in training bachelor students majoring in Information, Library and Archival Studies is of great importance.

Documentation Science is defined in different ways:

- the study of the recording and retrieval of information;
- as a process by which we brought together, classified and distributed all documents of all kinds of all the areas of human activity;
- the art of collecting classifying and making readily accessible the records of all intellectual activity;
- science about documents and document and communication activity.

There are two main approaches to considering documentation science in Ukraine when teaching it at higher education institutions: documentological (based on Paul Otlet’s ideas) and classical one (based on the ideas of K. G. Mityaev). In M. Ye. Zhukovskiy National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute” the classical approach of documentation science is taught for bachelor students as one of the obligatory components within the education program of the specialty 029 “Information, Library and Archival Studies”. This specialty is also known as 0322 “Library, Information and Archival Studies” abroad and is considered as the study of the methods of selecting, acquiring, organizing, and storing collections of information, and facilitating the use of information. But compared to the education program 029 museum and library studies are included in education program 0322 as its obligatory components. Nevertheless, documentation science is an obligatory component of both education programs in Ukraine and abroad.

The content of the academic subject “Documentation Science” in M. Ye. Zhukovskiy National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute” is reflected in the relevant curriculum. This discipline is taught to first-year students during the first semester.

The academic subject “Documentation Science” is geared toward forming a system of theoretical and applied knowledge about documents as the main components of document communications, their essences, structures, functions, classifications, as well as their main types and patterns of functioning in document flows.

The main tasks of the academic subject are the following:

- to consider the essence of classifications of documents and their types;

- to analyze components of documentation science;
- to study the legitimacy of documentary and communication activities.

After learning the academic discipline “Documentation Science” students must achieve general, professional competencies and learning outcomes that are relevant to the education program of the specialty 029 “Information, Library and Archival Studies”.

Among general competences that students must have there are the following ones:

- ability to abstract thinking, analysis and synthesis, the generalization of information in the process of creating primary and/or secondary documents, in particular, advertising documents;

- knowledge and understanding of the subject area and the professional activity in the information and service field of the social communication system;

Professional competences concern the following abilities:

- ability to provide selection, analysis, evaluation, systematization, storage, dissemination, and provision of information and knowledge in any form in various subsystems of the social communications system;

- ability to use methods of systematization, search, storage, classification of information for different types of content and media to optimize activities of information institutions;

- ability to create clear, concise and accurate management documentation under current regulations, in particular, to know the requirements for managing documents and relevant standards.

Program learning outcomes are geared toward:

- knowing, understanding and applying in practice the legislative and sectoral regulations for the implementation of information activities;

- ensuring the efficiency of document and communication systems;

- studying in order to deepen the acquired and acquire new professional knowledge to ensure competitiveness in the labor market in today's socio-cultural environment.

Besides, the academic subject has interdisciplinary links with other subjects within the specialty 029 “Information, Library and Archival Studies” including the office work, analytical and synthetic processing of documentary information, archival science, information resources, electronic document management, etc.

During the coronavirus lockdown, this academic subject is taught via e-learning in Mentor which is based on Moodle. All the necessary study materials are available there. And all lectures and practical classes take place through installed into Mentor BigBlueButton web conferencing tool with possibilities of sharing the newest information that is relevant to studying separate topics of the curriculum concerning the academic subject “Documentation Science”.

Taking into account the above-mentioned it is possible to state that the academic subject "Documentation Science" is an obligatory component that is

responsible for forming knowledge and abilities of future information specialists in the field of Information, Library and Archival Studies.

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРИБУТТЯ ЯК ЧЕРГОВИЙ КРОК ДО СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

***О. М. Богдан, старший викладач кафедри документознавства та
української мови***

***Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»***

У сучасних умовах глобалізації світової економіки Україна щороку розширює рамки міжнародної економічної співпраці, а цей процес не може не супроводжуватись паралельним процесом приведення митного законодавства та митних процедур країни до загальносвітових норм. Черговим кроком на цьому шляху стало введення до вітчизняної митної практики такого документа, як загальна декларація прибуття.

Суттєвим доповненням до митного законодавства нашої країни стало прийняття Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів № 141-ІХ» від 02.10.2019. За цим нормативним актом, по-перше, формується інститут авторизованих економічних операторів; по-друге, доповнюються окремі статті Митного кодексу, через що митний документообіг поповнюється новим документом – загальною декларацією прибуття (ЗДП), яка стає обов'язковою для подання митним органам при перетині товарами митного кордону України. Більш детально про нього говориться в наказі Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №502 «Про затвердження Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.10.2020 за №1019/35302.

Положення про ЗДП набули чинності з 07.11.2020 року й по суті не є примхою вітчизняних законотворців, а стали логічним продовженням розвитку митної справи в усьому світі й виконанням раніше взятих у цій галузі Україною зобов'язань. Запровадження ЗДП – це наступний крок на шляху впровадження в Україні міжнародних норм і стандартів у митній справі, передбачених міжнародною конвенцією про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція), Рамковими стандартами безпеки та спрощення світової торгівлі Всесвітньої митної організації та Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Варто зазначити, що в країнах ЄС система попереднього інформування митних органів функціонує ще з 2007 року, отже, можемо сказати, що Україна, можливо, з деяким запізненням, але все ж таки підіймає своє митне законодавство й процедури митного контролю до європейського рівня.

Отже, у чому полягає важливість документа, що став предметом нашого розгляду? Загальна декларація прибуття – це повідомлення органу